

**ВСЕУКРАЇНЬСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ,
СПЕЦІАЛІСТІВ, АСПІРАНТІВ**

**«ПРОБЛЕМИ
ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В
ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ.
НАУКА І ПРАКТИКА»**

**Присвячена 85-річчю ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
та 60-річчю аспірантури**

**Тези доповідей
(20-24 квітня 2015 г., ДВНЗ «ПДТУ», м. Маріуполь)**

Маріуполь, 2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДВНЗ «ПДТУ»

ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ ДВНЗ «ПДТУ»

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ М. ОСТРОГРАДСЬКОГО

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ,
СПЕЦІАЛІСТІВ, АСПІРАНТІВ

**«Проблеми енергоресурсозбереження в
промисловому регіоні.
Наука і практика»**

Тези доповідей

(20-24 квітня 2015 р., м. Маріуполь)

Маріуполь,
ДВНЗ «ПДТУ»
2015

Зміст

1. Секція – Енергоресурсозбереження в електротехнічних комплексах, мережах та системах	4
2. Секція – Енергозбереження в теплоенергетичних установках і системах	48
3. Секція – Енергоресурсозбереження в металургійній промисловості	76
4. Секція – Енергоефективні технології в зварюванні та машинобудуванні	97
5. Секція – Інформаційні технології в енергоресурсозбереженні	120

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ, МЕРЕЖАХ ТА СИСТЕМАХ

Зміст

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СНИЖЕНИЯ МАССО-ГАБАРИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ В.В. Шевченко, проф., А.М. Масленников, доц., НТУ «ХПИ»	8
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В.В. Шевченко, профессор, Н.И. Горюшкин, студент, НТУ «ХПИ»	9
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА Н.А. Евтушик, гр. ЭПА-10-М, ГВУЗ «ЛГТУ»	10
АНАЛИЗ МЕТОДОВ СИНТЕЗА ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВУХМАССОВЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С ЦЕЛЬЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И.Н. Задорожня, доц., ДГМА	10
АНАЛІЗ ГЕНЕРАЦІЇ РЕАКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ СОНЯЧНИМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ Я.В. Бацала, аспірант, ІФНТУНГ	13
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ О.С. Губатюк, асистент, НТУУ «КПІ»	14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮМИНОФОРОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ В СВЕТОДИОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ Т.Н. Яценко, доц., к. пед. н., С.В. Симченко, ассистент, О.О. Немлий, студент, Бердянский государственный педагогический университет	15
ЯКІСТЬ ГЕНЕРОВАНОЇ ЕНЕРГІЇ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА Т. М. Коєка, аспірант, Ю.В. Зачепа, доц., к.т.н., Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського	16
МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НАХОДЯЩИХСЯ В РАЗРАБОТКЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ УКРАИНЫ А. Н. Минко, зав. сектором отдела проектирования турбогенераторов, ГП завод «Электротяжмаш», г. Харьков	17
ОСОБЕННОСТИ ПУСКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВИБРАЦИОННЫХ МАШИН В.Ю. Ноженко, аспірант, Кременчугський національний університет	18

На русском: [Шевченко В.В., Масленников А.М. Структурно-логическая схема снижения массогабаритных параметров турбогенераторов // Сборник тезисов докладов Всеукраинской научно-практической конференции молодых ученых, специалистов, аспирантов "Проблемы энергоресурсосбережения в промышленном регионе. Наука и практика", 20-24 апреля 2015 года, Мариуполь, секция "Энергосбережение в электротехнических комплексах, сетях и системах". - Украина, Мариуполь: ГВУЗ "Приазовский государственный технический университет", 2015. - С. 8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2572762>]

Обсуждается необходимость работ по снижению массогабаритных параметров турбогенераторов (кг/кВт), что положительно скажется на конкурентоспособности отечественных турбогенераторов.

Ключевые слова: турбогенераторы, ТГ, массогабаритные параметры ТГ, структурно-логические схемы, конкурентоспособность ТГ.

На странице совета молодых ученых ГВУЗ "ПГТУ" - <http://pstu.edu/ru/наука-2/совет-молодых-ученых-пгту/> скачать материалы конференции в архиве - http://pstu.edu/wp-content/uploads/2017/07/smu_2015.zip

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СНИЖЕНИЯ МАССОГАБИРИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ

В.В. Шевченко, проф., А.М. Масленников, доц., НТУ «ХПИ»

Для поддержания конкурентоспособности отечественных турбогенераторов (ТГ) необходимо вести работы по снижению удельного массогабаритного параметра (кг/кВт), для чего предлагаем вести работы в двух основных направлениях:

- выполнение соответствующих инженерно-проектировочных, расчетно- конструкторских работ;
- учет возможности обеспечения необходимых технологических процессов, построенный на оценке уровня материально-технической базы предприятия-изготовителя. При этом необходимо учитывать экономичность решений и целесообразность финансовых затрат на приобретение дополнительной технологической оснастки, материалов, оплаты труда, что формирует себестоимость производимой структурной единицы и обусловит конкурентоспособность будущего ТГ.

Получена структурно-логическая схема технических требований к проектированию современных ТГ. Приоритетная задача анализа – формулирование требований, которые предъявляются к массогабаритным параметрам ТГ. Составлена структурно-логическая схема процесса проектирования, которая включает три основных аспекта: проектный, эксплуатационный и экономический, которые являются основой процесса проектирования ТГ. В каждом разделе можно выделить основные ветви развития:

1) техническая ветвь содержит в себе перечень направлений оптимизации конструкции ТГ с включением вопросов рационального управления процессом его изготовления;

2) управленческо-кадровая ветвь отображает состояние проектирования ТГ с учетом человеческого фактора, т.е. с учетом устанавливаемых временных рамок решения задач, уровня квалификации инженерного персонала, оплаты и условий труда и т.д.;

3) материально-снабженческая ветвь определяет требования использования и снабжения производства необходимыми материалами;

4) технологическая ветвь формулирует требования проектирования, обеспечивающие необходимый уровень качества будущего ТГ.

Уровень проектирования и изготовления ТГ будет достигнут только при обеспечении надежной связи всех компонентов структурно-логической схемы.

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
«Приазовський державний технічний університет»
Рада молодих вчених ДВНЗ «ПДТУ»
Відділ аспірантури і докторантури ДВНЗ «ПДТУ»
ІЕЕСУ Кременчуцького національного університету
ім. М.Остроградського

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, ФАХІВЦІВ,
АСПРАНТІВ

«ПРОБЛЕМИ
ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В
ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ.
Наука і ПРАКТИКА»

ПРОГРАМА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Присвячується 85-річчю ДВНЗ «Приазовський
ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ТА 60-річчю АСПРАНТУРИ

Маріуполь

20-24 квітня 2015 р.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

22 квітня 2015 р.,

середа

9⁰⁰-18⁰⁰

Реєстрація учасників конференції

23 квітня 2015 р.,

четвер

8⁰⁰-9⁰⁰

Сніданок

8³⁰-10⁰⁰

Реєстрація учасників конференції

10⁰⁰-10²⁰

Відкриття конференції (зал засідань Вченої Ради ПДТУ):

1. Вступне слово ректора ДВНЗ «ПДТУ» *В.С. Волошина.*
2. Виступ проректора з наукової роботи ДВНЗ «ПДТУ» *І.А. Ленцова.*
3. Вступне слово заст. директора з наукової роботи ІЕЕСУ Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського *А.Л. Перекреста*
4. Виступ голови ради молодих учених ДВНЗ «ПДТУ» *В.В. Бурлаки*
5. Виступ голови ради молодих спеціалістів ПАТ «МК «Азовсталь» *М.Г. Трифонова*

10³⁰-12¹⁰ Секційні засідання:

Блок А1
Секції 1,5

«Енергозбереження в
електротехнічних
комплексах, мережах та
системах»

«Інформаційні технології в
енергоресурсозбереженні»

Зал засідань Вченої Ради
Секції 2, 3, 4

«Енергозбереження в
теплоенергетичних установках і
системах»

«Енергоресурсозбереження в
металургійній промисловості»
«Енергоефективні технології в
зварюванні та машинобудуванні»

12¹⁰-12³⁰

Кава-брейк

12³⁰-15¹⁰

Секційні засідання

15¹⁰-16⁰⁰

Для учасників конференції – екскурсія в
галерею дерев'яних скульптур Г.І. Короткова
(за бажанням)

24 квітня 2015 р.,
п'ятниця

8³⁰-9¹⁵

Сніданок

9³⁰-11³⁰

Секційні засідання

11³⁰-12⁰⁰

Кава-брейк

12⁰⁰-12³⁰

Підведення підсумків, урочисте закриття
конференції

12³⁰-16⁰⁰

Екскурсія по м. Маріуполю (за бажанням)

з 16⁰⁰

Від'їзд учасників конференції